

ALEXEI MARCO: DIN FRIGURILE SIBERIEI AJUNS BIJUTIER CELEBRU

CZU:

DOI:

Liliana CONDRATICOVA

Dr. hab. în studiul artelor, Academia de Științe a Moldovei

ORCID: 0000-0002-8735-3364

E-mail: condraticova.asm@gmail.com

Argument.

Alexei Marco este considerat, pe drept cuvânt, cel mai consacrat bijutier din a doua jumătate a secolului al XX-lea din RSS Moldovenească, lucrările căruia sunt păstrate actualmente în colecțiile muzeale și private din Republica Moldova și din străinătate. Prin stăpânirea impecabilă a tehnicilor și tehnologiilor de prelucrare artistică a materialelor prețioase, cunoașterea profundă a proprietăților metalelor și ale pietrelor scumpe, a tendințelor artistice în domeniul artei bijuteriilor, operele sale se disting printr-un înalt profesionalism, având o deosebită valoare artistică¹.

Viața și opera lui Alexei Marco.

Viața bijutierului reprezintă un veritabil model demn de urmat pentru fiecare. La o vârstă fragedă, ajuns în frigurile Siberiei împreună cu familia sa, care fusese deportată pe nedrept pe motiv că ar fi chiaburi care „s-au strecurat în colhoz”, Alexei Marco denotă o admirabilă aspirație spre învățătură, spre cunoașterea și căutarea frumosului, promovate prin bijuterii elegante, mici figurine de fildeș și ulterior, plachete emailate.

Revenirea la subiectul creației bijutierului „trecut prin experiența amară a surghiunului”, a permis să descoperim fațete și file inedite din activitatea sa. Numele lui Alexei Marco a reușit să ajungă unul de referință în arta confecționării bijuteriilor din spațiul actual al Republicii Moldova, iar destinul său a devenit pe drept cuvânt un model de rezistență. Ulterior, cercetătorul Mihai Tașcă a publicat articolul „Fost deportat, bijutier de renume”, care a consemnat soarta lui Alexei Marco, „unul dintre miile de copii moldoveni, deportați pe 6 iulie 1949 în Siberia cu familiile lor”².

Alexei Marco s-a născut pe 17 martie 1935 în comuna Sturzeni, plasa Manzâr, județul Tighina, în familia țăranilor înstăriți Zaharia și Ana Marco (ortografiat și Marcu), fiind al treilea copil dintre cei cinci frați și surori. Zaharia Marco și-a agonisit prin muncă averea. La moartea tatălui său, în 1947, Zaharia Marco a devenit membru al colhozului Stalin din localitate, aducând drept contribuție toată averea. A păstrat doar casa, o vacă și șase oi. Alexei, în perioada 1941–1944, reușește să facă câteva clase la școala românească. Pe 6 iulie 1949, abia terminase clasa a 5-a.

¹ Liliana Condraticova, *Arta metalelor. Portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă (a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea)*. Iași: Ed. Doxologia, 2021, 320 p.

² Mihai Tașcă, Fost deportat, bijutier de renume, in: *Adevărul*, nr. 125, 4 iulie 2013, p. 4-5.

Eșalonul cu nr. 97162 a pornit din Gara Bender (Tighina) spre destinație – regiunea Tiumen – în dimineața zilei de 8 iulie 1949. Ajunsă în Siberia, familia Marco a fost inițial repartizată în cătunul Ingair, raionul Tobolsk din regiunea Tiumen. Peste câteva luni a fost transferată în oraș. Capul familiei a lucrat mai întâi lemnar, apoi zugrav de categoria a V-a. O informație confidențială, întocmită la 27 mai 1952 de către informatorul „Сад“ („Livada”) arată că Zaharia Marco a trimis trei scrisori la Sturzeni, corespondând cu Alexandru și Vasile Proțiu.

După moartea lui Stalin, Zaharia Marco a expediat o scrisoare în adresa Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, în care arăta că a fost deportat pe nedrept, argumentând că averea a aparținut tatălui său, iar după moartea acestuia, în anul 1947, el a intrat în colhoz cu toate bunurile. Solicitând reabilitarea, Zaharia susținea că fiul său Gavril a terminat un colegiu și ar dori să-și continue studiile, dar nu are dreptul să părăsească localitatea pentru că era în lista celor deportați. Aceasta și alte solicitări au fost respinse. Nu i-a ajutat nici cererea trimisă de fiul Petru, în 1955, Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești. Până în 1951, Petru a învățat la Tighina. După absolvire a fost trimis învățător de matematică în satul Tigheci, raionul Leova, iar în aprilie 1952 a fost încorporat în rândurile Armatei Sovietice. La 16 aprilie 1951, la Tobolsk, în familia lui Zaharia și Ana Marco s-a născut fiica Galina. Peste un an a decedat Vera.

Familia Marco a fost eliberată din surghiun pe 17 august 1957, fără dreptul de a locui în RSS Moldovenească. S-a stabilit cu traiul în Ucraina, la șapte kilometri de satul natal. Zaharia Marco a decedat în 1983, iar Ana Marco – în anul 1990. Petru Marco a lucrat învățător în satul Puhăceni, raionul Anenii Noi. Gavril a locuit la Chișinău, Daria (Grabco) a devenit doctor habilitat în științe fizico-matematice, iar Galina (Ghenciu) este asistentă medicală, în Căușeni. Familia Marco a fost reabilitată la 10 aprilie 1989, în baza Hotărârii nr. 115 a Guvernului RSS Moldovenești.

Pornind de la documentele studiate, am determinat trei perioade distincte în creația maestrului: prima perioadă (1949–1960) reprezintă formarea la Tobolsk, în atelierul de confecționare a articolelor din fildeș; cea de-a doua etapă (1960–1973) include studiile și activitatea la Moscova, admiterea în rândurile Uniunii Artiștilor Plastici din URSS și, respectiv, aprecierea în calitate de renumit bijutier și șlefuitor al fildeșului, lucrările căruia erau apreciate în spațiul unional și peste hotare în cadrul expozițiilor de artă. Cea de-a treia perioadă prezintă revenirea la baștină și activitatea în calitate de bijutier în atelierele Fondului Plastic al UAP din RSSM (1973–1981) și, ulterior, între 1981 și 1992, creație liberă³.

Grație autobiografiei semnate cu puțin timp înainte de trecerea în eternitate, avem o posibilitate unică de a urmări devenirea lui A. Marco în calitate de bijutier. Alexei Marco s-a născut la 17 martie 1935 în satul Sturzeni, plasa Manzâr, județul Tighina, în familia lui Zahar Pavel Marco (1905–1983) și Ana Fiodor Golovei (1907, satul Tocuz – 1990). Din cei șase frați și surori, Alexei fusese al treilea copil. Însuși Marco relatează în felul următor: „Din fragedă copilărie nu am avut fericirea de a vizita vreun muzeu, dar tatăl meu îmi povestea că văzuse pictori care pot desena omul de parcă ar fi viu. Fusese dorința mea cea mai mare – de a vedea această minune în realitate și de a deprinde arta desenului. În școală mă considerau pictor, desenam toate gazetele de perete. Visam să plec la Chișinău să devin pictor, alt vis nu aveam...”⁴.

³ Liliana Condraticova, *Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova*, Iași: Ed. LUMEN, 2011, pp. 21-22; Liliana Condraticova, *Destinul giuvaiergiului. Alexei Marco*. Chișinău, 2017, 176 p.

⁴ Arhiva personală M. Marco.

Însă visul de a deveni pictor a fost spulberat violent. La 18 iunie 1949 familia Marco – părinții și cei cinci copii – a fost inclusă în lista persoanelor pentru deportarea forțată⁵. La 6 iulie 1949, familia Marco fusese deportată, ajungând în îndepărtatul oraș rus Tobolsk. Începuse o viață dură și plină de penurie, lipsită de drepturi și de copilărie, departe de melegurile natale. Întrucât Alexei Marco nu cunoștea limba rusă, nu a avut posibilitatea să frecventeze școala și să învețe în mod corespunzător. Spre „fericirea” lui, în Tobolsk funcționa un atelier unde se realizau cele mai variate obiecte decorative din fildeș. Studiile medii le-a absolvit mai târziu, frecventând școala serală din localitate.

A fost o perioadă de grea cumpănă în soarta miilor de basarabeni deportați în tragicul an 1949. Era suficientă întocmirea unui „raport” din partea unui agent secret, adept înflăcărat al noilor autorități sovietice, instaurate în RSSM, pentru a fi ridicat, deportat cu familia, chiar și cu copiii minori. Un astfel de „raport” a fost întocmit și pe numele tatălui lui Alexei, Marco Zaharia. „Raportul agentului secret Vladimirov” din 14 mai 1949 privind gospodăria deținută de Zaharia Marco conține menționarea averii familiei Marco în perioada interbelică și în anii 1941–1944, și anume: 20 ha de pământ, 1 ha de vie, 4-6 canine, patru bovine, 100 de ovine. Agentul anunță că în gospodărie se foloseau și munca zilierilor, cca 10-15 persoane. În anul 1949 Zaharia Marco lucra în colhoz, nu a făcut serviciul militar și nici distincții de stat nu avea. În „Raportul” unui oarecare Bistrov, din 13 mai 1949, se adăuga că familia deținea în perioada interbelică un numeros inventar agricol, iar în 1949 avea o casă, gospodăria animalieră includea o vacă și 5-6 ovine. La 17 mai 1949, lui Zaharia Marco i-a fost eliberat un certificat precum că nu are distincții de stat, nici în rândurile Armatei Sovietice sau ale partizanilor nu a fost.

Potrivit rezoluției Ministrului Securității de Stat a RSSM generalul Mordoveț (mai 1949), familia lui Zaharia Marco a fost declarată familie de chiaburi, fiindu-i incriminate „gospodăria mare și lipsa serviciului militar în Armata Sovietică”, astfel fiind iminentă deportarea lor. În pofida faptului că mama lui Alexei Marco, Ana Fiodor, a fost decorată cu medalia *Materinskaia Slava* de gradul II (fiind mamă a cinci copii).

Potrivit deciziei Comitetului executiv al raionului Volontirovca din 7 iulie 1950, în lista familiilor de chiaburi din Sturdzeni pentru deportarea forțată a fost inclus și Petru Zaharia Marco, născut în 1931 (deși la acel moment activa în calitate de profesor de matematică în școala medie din satul Tigheci, raionul Leova).

Capul familiei Z. Marco s-a adresat de câteva ori cu cereri de a se revizui dosarul, considerând că a fost deportat pe nedrept. De fiecare dată însă i se răspundea: „a refuza revizuirea dosarului” sau „a refuza revenirea în RSSM”. O nouă cerere el a depus-o la 30 aprilie 1953 în adresa lui K. Vorosilov pentru a se revedea dosarul său și de a fi exclus din lista familiilor strămutate, deoarece copiii săi (Petru și Gavril) nu pot pleca la studii din acest motiv. Considera că a fost deportat injust, tatăl său Marco Pavel Gheorghe fiind declarat chiabur (a decedat în 1947). El însă, Zaharia Marco, a intrat la 1947 în colhozul Stalin, aducând în noua comunitate a colhoznicilor tot inventarul agricol deținut de familia sa. O nouă cerere privind revizuirea dosarului este adresată la Ministerul Afacerilor Interne al URSS la 13 martie 1954. Z. Marco menționează că feciorul său Alexei Marcu lucrează în calitate de meșter șlefuitor al osului (Marcu: astfel este menționat în original, precum sunt înscrși și frații Petru și Gavril – L.C.). Abia în anul 1957 membrii familiei Marco au primit, în sfârșit, dreptul de a părăsi locul strămutării forțate. La 10 septembrie

⁵ Arhiva Ministerului de Interne al Republicii Moldova. Dosar 10534, f. 1.

1957 a fost primită înștiințarea despre plecarea din locul deportării a lui Alexei Marco, în calitate de membru al familiei decorat cu o înaltă distincție de stat.

După revenire în RSSM, părinții lui Alexei, cărora nu li s-a permis revenirea la baștină, s-au stabilit cu traiul în satul Lesnoie, raionul Tarutino, regiunea Odesa (Ucraina). Frații mai mari, Petru și Gavril, au devenit profesor de matematică și, respectiv, inginer-constructor. Vera Marco (1937–1952) a decedat la Tobolsk. Daria Marco (n. 1941) a devenit cercetător științific la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, iar Galina Marco – asistentă medicală.

Peste câteva decenii după nedreptatea ce li s-a făcut, conform deciziei Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești nr. 115 din 10 aprilie 1989, familia lui Zahar Pavel Marco (26 august 1905–1983) și a Anei Fiodor Marco (1907–1990), copiii lor: Alexei Marco (1935–1993), Petru Marco (transcris și Marcov) (1931), Galina Marco (16 aprilie 1951), Daria Marco (1941), Gavril Marco (1932) și Vera Marco (1937–1951) au fost reabilitați.

Cât privește viața lui Alexei Marco în surghiun, menționăm că la 4 aprilie 1950 Alexei Marco fusese angajat în atelierul *Тобольский косторез* (denumirea atelierului de șlefuire a fildeșului și a osului), unde lucrează mai bine de 11 ani. După doar patru luni de ucenicie, încearcă să lucreze independent, figurinele din fildeș frapându-l prin finețea și căldura materialului folosit. La Tobolsk, concomitent cu creația și realizarea ideilor sale fanteziste, Marco a frecventat și școala serală. Tot în această perioadă, pentru prima dată este menționat numele lui Marco în literatura de specialitate și este apreciată creația sa.

Alexei Marco a absolvit cu succes Institutul Tehnologico-Industrial din Moscova (1961–1963), specialitatea Prelucrarea artistică a metalului și lemnului (piatră, fildeș), obținând calificarea „pictor-tehnolog” (diploma nr. 225231)¹⁴. Sub conducerea profesorului S.M. Budanov realizează lucrarea de diplomă Kozeol-vintorog (32 × 22 × 7 cm). După absolvirea institutului, fusese preocupat de activitate didactică în cadrul renumitei Școli de Artă și Industrie din Abramțevo, Rusia (1963–1966). În anul 1965 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din URSS. Deja peste câțiva ani, Alexei Marco a prezentat o recomandare colegului său Gheorghe Cojușnean (1946–2014) pentru a fi admis în rândurile UAP din RSSM, cel care îl considera mentor în domeniul confecționării bijuteriilor. În anii 1966–1970, Alexei Marco lucrează în calitate de pictor principal la Biroul artistic de proiectare din Moscova. Activează în calitate de șlefuitor al fildeșului, executând diverse sculpturi miniaturale. Își încearcă aptitudinile în proiectarea și confecționarea bijuteriilor din fildeș, argint și inserții de pietre fine sau organice. Devine bijutier apreciat în Federația Rusă, dovadă fiind participarea frecventă la variate expoziții de artă plastică și decorativă, care s-au desfășurat în orașele unionale.

Alexei Marco revine la baștină, în RSSM, în anul 1973. Aici a activat în calitate de bijutier în cadrul atelierului de giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP din RSSM (până în anul 1981), prelucrează fildeșul și confecționează sculpturi miniaturale. Devine membru al Consiliului Artistic al Fondului Plastic al UAP. Participă la tabăra de creație din Palanga (Lituania), fiind desemnat conducătorul grupului de bijutieri din Uniunea RSS (1 septembrie – 25 octombrie 1975 și 25 ianuarie – 20 martie 1977). Au urmat taberele de creație din Palanga în 1976 (5 ianuarie – 2 martie) și ultima plecare la Palanga (28 februarie – 26 aprilie 1980), organizată pentru pregătirea expoziției triennale de bijuterie Jablonec–80, Cehoslovacia (actualmente, Republica Cehă).

După 1981, timp de aproape un deceniu, se avântă în creație liberă, manifestându-se în calitate de bijutier neafiliat. Participă la expozițiile naționale, unionale și internaționale

de artă decorativă, emailare artistică, elaborează schițe noi și confecționează articole inimitabile grație aptitudinilor artistice și tehnologice de referință. Anume în perioada activității libere a confecționat o diversitate impresionantă de articole de bijuterii, înfruntând zi de zi duritatea pietrelor și a metalelor, dar și boala care îl măcina, în final cedând, la 1 iunie 1993, lupta.

A rămas însă viu în memoria colegilor de breaslă, a celor cu care a lucrat împreună în cadrul atelierului de giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP. Este printre noi și astăzi grație bijuteriilor, oferite celor dragi care păstrează cu sfințenie și dragoste memoria celui care a fost Alexei Marco. A rămas în amintirea colegilor săi ca un om de o rară modestie și o ținută spirituală deosebită.

Formarea și activitatea bijutierului Alexei Marco. În perioada sovietică omul de artă, creatorul cu idei inovatoare, fără a fi membru al unei uniuni de creație nu avea posibilitate de a fi promovat și apreciat. Deși arta bijuteriilor poate fi considerată una dintre cele mai apolitice – comparativ cu grafica, sculptura sau pictura –, totuși, carnetul de membru al uniunii, al Uniunii Artiștilor Plastici, oferea posibilitatea participării la expozițiile republicane și unionale, de a obține o deplasare de creație, a primi un atelier de creație și comenzi de stat. Este condițiunea existenței unui artist în perioada sovietică, valabilă pentru oamenii de artă, fie artiști plastici, interpreți de muzică sau compozitori. Totodată, uniunile de creație aveau menirea de a asocia toți artiștii plastici. Industrializarea accelerată a RSSM a impus noi condiții de existență a artistului, noi tendințe în portul vestimentar și al bijuteriilor, stilul noului *homo sovieticus* fiind caracterizat prin democratizare, pragmatism, laconism. Cerințele noi sunt dictate și uniunilor de creație, inclusiv celor din domeniul artei decorative, confecționarea bijuteriilor trecând de la o meserie elitară la rangul unei simple operații tehnice (în spațiul ex-sovietic studierea meseriei de bijutier se efectua de cele mai dese ori în cadrul unor școli speciale de meserie, profesional-tehnice, de unde vine și atitudinea de reticență a unor critici de artă față de acest domeniu).

Anume în aceste împrejurări și-a început activitatea maestrul Alexei Marco. Creația sa poate fi urmărită în funcție de evoluția factorilor istorici, sociali și culturali. Activitatea de până la revenirea în RSSM este marcată prin deportarea întregii familii, necesitatea de a obține o profesie și de a se afirma în calitate de plastician în domeniul artei decorative. În orașele mari din Rusia industria și arta bijuteriilor fusese încurajată și promovată la nivel de stat, fiind oferite condiții de muncă și oportunități de expunere a pieselor confecționate, de exemplu, expoziția de bijuterie Jablonec din fosta Cehoslovacia. Revenirea la baștină, la începutul anilor 1970, a însemnat pentru Alexei Marco o regăsire a tradițiilor moldovenești din domeniul prelucrării artistice a metalului, asocierea motivelor autohtone și explorarea aptitudinilor acumulate la Tobolsk, Moscova și Palanga. Din aceste motive, lucrările lui Marco – realizate manual și unice în mare parte – reprezintă veritabile opere de artă comparativ cu piesele produse în mod industrial, în mii de exemplare și lipsite de individualitate.

În pofida formării sale în calitate de bijutier cu renume în orașele Tobolsk și, ulterior, Moscova, Alexei Marco a realizat cea mai prodigioasă creație după revenirea sa la baștină, în RSSM. Activând în cadrul atelierului de giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP, iar după 1983 devenind liber creator, bijutierul a proiectat și a realizat cele mai frumoase și valoroase piese de podoabă și plachete în tehnica emailării artistice. Prestanța ultimilor ani de viață este una deosebită, bijutierul parcurgând calea de la simple statuete

la plachete de fildeș sau de email cu o semnificație simbolică deosebită (*Madona, Plai natal, Biserica Acoperământul Maicii Domnului – Măzărache, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni*).

Exponent al timpului său, Alexei Marco a proiectat și executat podoabe care corespundeau epocii date, anilor 1960–1990, cele mai solicitate (exemplu servind și creația colegilor săi de breaslă Gh. Cojușnean, V. Vasilkov, V. Kalașnikov) fiind variate coliere, broșe și pandantive. Majoritatea pieselor sunt de natură decorativă și expozițională (colierul de fildeș sau broșa *Libelule*). Totodată, articolele realizate denotă influența peisajului specific și a portului tradițional moldovenesc, precum este setul *Moldova* (colier și cercei), realizat în stilul unor salbe monetare răspândite în Basarabia în secolul al XIX-lea. Lucrările din perioada tardivă reprezintă o perioadă de certă maturitate profesionistă și reprezintă piese realizate în spiritul tendințelor artistice ale vremii, capabile să concureze cu articolele meșterilor de artă decorativă din regiunile limitrofe.

Alexei Marco rămâne a fi exponentul principal al unor tehnici de lucru și de decorare folosite în premieră de bijuterii din RSSM, cum ar fi prelucrarea fildeșului. Un alt procedeu artistic în care a excelat meșterul a fost emailarea artistică, piesele fiind expuse în cadrul expozițiilor specializate din Limoges (Franța). Printre tehnicile de lucru uzuale menționăm turnarea artistică a metalului și forjarea, pentru decorare pieselor fiind utilizate filigranarea, laminarea, șlefuirea și fasonarea pietrelor prețioase. Categoria materiilor prime include argintul, alpaca, alama, pietrele fine, ornamentale și organice (coral, chihlimbar, lapis-lazule, sîdef, ametist, crisopraz, agat, sard). De menționat că Alexei Marco, pe baza informațiilor din unele cărți vechi de specialitate, în mod experimental a stabilit componența chimică a unui aliaj pe bază de argint, utilizat la confecționarea articolelor de bijuterie.

Majoritatea articolelor confecționate de Alexei Marco înfrumusețază astăzi unele colecții private (*Cioban cu câinele, Sfântul Gheorghe, Maternitate, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Căușeni*). În Muzeul *Orujeinaia Palata* (Moscova, Federația Rusă) se află brățara *Amintire*, setul *Moldova* (colier și cercei) și câteva piese de fildeș. În custodia MNAM se păstrează plachetele emailate *Ștefan cel Mare, Vara, Peisaj de iarnă*, medalionul *Madona*, colierul de sîdef și ametist, sculptura de aramă forjată *Moldova*, figurine de fildeș (*Ciobănaș cu capra, Legumicultorul, Toamna*), iar colecția MNIM este înfrumusețată de broșa de argint având un generic simbolic *Arborele vieții*.

Lucrările lui Alexei Marco din perioada tardivă, ca parte integrantă a patrimoniului cultural al țării noastre, prezintă veritabile obiecte de artă comparativ cu piesele produse în aceeași perioadă la fabrici și uzine specializate, în mod industrial, în mii de exemplare. Subliniem faptul că bijuterii Alexei Marco a fost unicul din RSSM care a aplicat poansonul personal asupra pieselor de podoabă (*AM*) și plachetelor emailate (un soare miniatural cu raze, asociat cu anul confecționării).

Articolele de bijuterie sunt martorii și mesagerii perioadei, demonstrând evoluția meșterului Alexei Marco în plan artistic, de la mici statuete și plachete de fildeș la bijuterii și lucrări realizate în tehnica emailării artistice, căutarea propriului drum de creație și a spiritualului prin asemenea opere ca *Madona, Scoaterea lui Hristos de pe cruce*, giuvaiergiul fiind exponent al timpului și al condițiilor în care a trăit și a creat.

Fragmente din memoriile surorii mai mici a lui Alexei Marco, Daria Grabco⁶:

„... Alexei Zaharia Marco a fost cel de-al treilea copil în familie, născut la 17 martie 1935. Părinții noștri au dat viață la 7 copii, doi dintre care, spre nenorocire, au decedat: Vera, născută la 8 aprilie 1937, a decedat de pneumonie în Siberia la vârsta de 15 ani. Ultima fiică, Galina Zaharia Marco, s-a născut la 16 aprilie 1951, în orașul Tobolsk, unde a fost deportată familia noastră în 1949.

Se apropia 1947, anul de o mare secetă și foame în toată țara. Și chiar roada cea mică a cerealelor, pe care părinții au reușit să o acumuleze, era confiscată de conducerea satului la indicațiile structurilor superioare din țară. Veneau la oameni și cu forță luau grăunți, făină, cartofi, porci, găini și altele. Lumea în sat rămase practic fără nimic, spre sfârșit de iarnă oamenii nu aveau ce mânca, unii mureau chiar mergând pe drum, alții mâncau carne de pisici și câini, adăugau în făină de porumb rumeguș de lemn când fierbeau mămăligă, să fie mai plin stomacul. Tatăl nostru, ca să hrănească familia cu cinci copii, împreună cu alți bărbați cam de vârsta lui (40-45 ani), aduna în saci lucruri din casă (covoare, prosoape, haine, alte lucruri mai prețioase; bine că au fost făcute la vremea lor!) și plecau în Polonia să le schimbe pe cartofi și făină de grâu și hrișcă. Acolo seceta nu i-a atins atât de puternic. În Polonia să duceau pe ascuns cu trenul. Se ridicau pe acoperișul vagoanelor și se culcau să nu-i vadă nimeni. Așa mergeau tot drumul. Când ajungeau la locul de destinație, schimbau marfa pe produse alimentare. Iarăși pe furiș cu sacii urcau pe acoperișul vagoanelor și veneau acasă. Într-un loc mai aproape de sat, când trenul mergea la deal și scădea din viteză, aruncau pe rând sacii de pe acoperiș și săreau singuri de pe tren. Apoi adunau sacii și aproximativ 15 km mergeau pe jos până ajungeau acasă.

Odată, când au venit în Polonia, niște bandiți îmbrăcați în haine de polițiști înarmați i-au înconjurat și i-au dus la marginea satului. Acolo le-au dat comanda să pună sacii cu marfă la o parte și să se culce la pământ cu fața în jos. Lor nu le-a rămas decât să se supună – erau siguri că vor fi împușcați.... Însă, după un timp de liniște, au început să ridice capetele și să se uite împrejur, dar nimeni nu mai era. Tâlharii au dispărut cu sacii. S-au întors acasă flămânzi și fără nimic. Dar totuși mulțumeau Domnul că au rămas în viață. În pofida acestei întâmplări, din nou s-au dus în Polonia. Până și mobila din casa mare a fost schimbată pe porumb și grâu la Ermoclia, un sat apropiat de Sturzeni, unde oamenii mai aveau roadă.

După foametea din 1947, în sate s-a început colectivizarea totală și crearea așa-numitor *colhoz*-uri. Oamenii erau obligați să dea colhozurilor toată gospodăria pe care posedau: pământul, inventarul agricol, cai, vaci, porci, oi. Au dat în colhoz toată averea lor și părinții mei. Au lucrat în colhoz aproape doi ani. Au fost ani foarte grei, fiindcă conducerea „Selsovet-ului” (prescurtat din limba rusă „Selski Sovet, adică „Consiliul satului”) se comporta foarte brutal cu foștii gospodari. Adeseori din raion veneau în sat diferiți funcționari, chipurile, cu controlul. Ei erau cazați la noi în casă și părinții erau obligați să-i alimenteze: sa taie găini, sa le pregătească mâncare bună și gustoasă. Așa mâncare ei nu aveau de unde să dea la copiii lor. Dacă tata cumva se revolta, îl chemau la *Selsovet* (sovietul sătesc), îl amenințau cu pedeapsa și îl închideau pe toată noaptea acolo.

În 1949, guvernul sovietic începuse acțiunile pentru deportarea oamenilor, foștilor gospodari, numiți „culaci”, în Siberia și Kazahstan. Căutau informații din documentele sătești pentru a confirma că familia noastră poate fi clasificată ca familie de „chiaburi”,

⁶ Liliana Condraticova, *Destinul giuvaiergiului. Alexei Marco*. Chișinău, 2017, 176 p.

interogau oamenii din sat, vecinii, rudele mai îndepărtate. Le adresau întrebări: ce fel de gospodărie avea familia noastră, câte hectare de pământ, câți cai, oi, vaci aveau, în ce relații se află ei cu tatăl nostru, exploata el sau nu munca altor persoane, ce făcea în perioada de ocupație fascistă. Toate aceste documente de interogare erau semnate de persoana interogată, după ce erau comparate între ele și verificate de agenții anonimi de la KGB, care erau angajați tot din consăteni și trimiteau informații la Serviciul de Securitate. Oamenii interogați aveau o mare frică față de interogatorii care așteptau de la ei informații ce l-ar compromite pe tata. În pofida acestui fapt, ei spuneau adevărul, că tata nu a luptat în componența armatei germano-române, că sunt cu tata în relații bune și nu au nicio pretenție față de el.

Peste mulți ani am avut posibilitatea să mă familiarizez cu dosarul de deportare al familiei noastre pe 77 de pagini (*Дело № 10534 о выселении кулака Марко Захара Павловича, Министерство внутренних дел МССР, Волонтировский район*). Cât de mult s-au străduit kgb-iștii să găsească „păcate” la tatăl nostru, dar toate informațiile se limitau doar la faptul că a fost un gospodar puternic și, chipurile, exploata munca altor oameni, angajându-i la lucru (contra plată!) în gospodăria sa.

Deportarea în Siberia (6 iulie 1949)

La 27 iunie 1949, prin hotărârea adunării generale a membrilor colhozului *Stalin*, Marco Zaharia a fost exclus din membrii colhozului, fiind considerat chiabur. După ce tata a fost exclus din colhoz, au decis cu mama să plece din sat, planificau să se stabilească cu traiul într-o altă localitate, nu departe de Sturzeni. Pentru a putea pleca din sat, trebuiau să-și elibereze pașapoarte din Chișinău. Tocmai în ziua de 6 iulie 1949, când s-a început al doilea val de deportări, tata se afla în Chișinău, pentru a depune cererea de eliberare a pașapoartelor. Petru era în satul Copanca la practica de vară împreună cu alți studenți de la Școala pedagogică din Bender, unde învăța. Gavril și Alexa tot nu erau acasă, erau plecați în satul Tocuz pe câteva zile la unchiul nostru, fratele mamei, badea Gheorghe. Acasă era numai mama, sora Vera și eu.

Pe la ora 6 dimineața satul a fost zguduit de un strașnic vuiet de mașini. Autocamioanele se opreau la anumite case, până au ajuns și la a noastră. Mama, împreună cu noi, s-a trezit brusc din somn. La ușă au început să bată și să strige: „Deschideți!”. Când mama a deschis ușa, în casă au intrat soldați înarmați și au exclamat: „Aici trăiește Marco Pavel Gheorghievici?” „A murit în anul 1947”, răspunde mama. „Dar Marco Zaharia Pavlovici?” „Este plecat la Chișinău” a urmat răspunsul mamei. „Atunci copiii vor răspunde pentru faptele părinților!” – a strigat unul dintre ei. „Timp de două ore să fiți gata să vă urcați în mașină”.

În mare grabă am început să adunăm hainele, lucrurile și tot ce se putea de adunat în așa timp scurt. În casă nu era nici pâine, numai o bucată de mămăligă. Mama a hotărât să o trimită pe Vera la badea Alexa și lelea Zinica, să-i dea o bucată de pâine. Dar, cum să iasă din casă, să nu o vadă soldații? Mama a deschis fereastra din dormitor și Vera a ieșit. S-a întors înapoi cu o pâine întreagă. Strângeam toate lucrurile care ar putea fi de folos. Mama s-a gândit să ia și toporul, a încercat să-l ascundă într-un sac cu pene. Unul din soldați a observat-o, s-a apropiat de mama și cu cuțitul a tăiat sacul, penele zburând în toate părțile. Spre fericire, soldații nu i-au interzis mamei să-și ia mașina de cusut. Aceasta ne-a ajutat mult în exil, mama cosea pentru membrii familiei diferite haine, făcând economie

în bugetul modest al familiei. La ora opt dimineața noi eram deja în mașină la marginea satului. Mai erau și alte mașini, cu alte familii din sat.

Badea Gheorghe, când a auzit despre deportarea care a avut loc și la Tocuz, i-a trimis repede pe Gavril și Alexa acasă, înțelegând că și familia noastră va fi supusă deportării. Frații, în fugă, s-au pornit acasă (7 km de drum). Când au ajuns în ogradă, au găsit numai câinele jalnic scheunând, toată ograda plină de pene, ușile deschise. Din casă deja erau furate scaune, mese, căldări, cratițe, alte lucruri, până și mânerele de la uși erau rupte... S-au repezit bieții frați la marginea satului, au avut noroc să ne găsească, alăturându-se nouă. Din sat am plecat de acum cinci persoane: mama, Gavril, Alexa, Vera și eu.

Tata, și el, când a aflat despre deportare, s-a repezit acasă din Chișinău cu ce fel de transport a găsit. Drumul nu era scurt, mai mult de 100 km. Când a ajuns la Bender, toată lumea deportată era deja urcată în vagoane de mărfuri. Era așa multă lume în fiecare vagon, că toți se înghesuiau unul lângă altul, ședeau care pe saci cu haine, care chiar pe podea, fiindcă nici scaune, nici paturi de scânduri nu erau în vagoane. Ca să ne găsească, tata a început să alerge de la vagon la vagon strigând: „Satul Sturzeni! Satul Sturzeni!” și, spre marea fericire, ne-a găsit. Erau momente de grea cumpănă, dar faptul că eram toți împreună, alături de părinți, ne însufla speranță și ne dădea putere pentru a rezista la greutăți.

Numai Petru rămăsese în Moldova, ceilalți membri ai familiei noastre s-au adunat împreună. Petru învăța la Școala Pedagogică din Bender și în ziua deportării era împreună cu alți elevi la practica de vară, la strânsul merelor, în satul Copanca. După deportarea noastră, Petru a rămas practic în drum, fără niciun adăpost. Casa noastră a fost confiscată de stat. După practică, el s-a întors la Sturzeni și s-a oprit la badea Alexa până când s-a început anul de studii. Dar în sat lumea se ținea distanțat de el, aveau frică să nu fie învinuiți că sunt părtașii celor deportați. Omenii pe acele timpuri trăiau cu o mare frică și neîncredere unul față de altul, fiindcă oricine putea fi un agent al KGB-ului și să-l pârsască pe om la cei „de sus”. De aceea Petru practic nu mai venea în sat. A continuat studiile la Colegiul pedagogic din Bender și locuia la cămin. Când în perioada vacanței toți elevii plecau acasă, el rămânea singur, fiindcă nu avea unde să se ducă... Puțini prieteni îl invitau la ei acasă.

Atunci, la 6 iulie 1949, când toate eșaloanele de la stația feroviară Bender au fost încărcate cu oameni, trenurile s-au pornit, însă nimeni din vagoane nu avea presupunere – încotro. Vagoanele erau închise, înăuntru era întuneric ca seara. Vagoanele de marfă sunt fără ferestre, numai sus, aproape de tavan, erau niște ferestruici mici (cca 30 × 80 cm), mai jos de ele erau niște polițe de vreo 50 cm lățimea. Părinții ne-au așezat pe noi, cei mai mici, pe acele polițe și ne uitam prin ferestre afară.

Drumul era lung, nu pot să spun precis cât timp a durat, poate o săptămână, poate mai mult. Periodic la stații se permitea să ieșim afară sub supravegherea militarilor înarmați, să nu fugă nimeni, ni se dădea câte o farfurie de sorbitură cu pâine, terci și ceai fără zahăr. Când am ajuns în orașul Sverdlovsk (acum Ekaterinburg), care se găsește la poalele munților Ural, pe toți ne-au dus la baie, iarăși sub controlul militarilor. După aceea drumul a continuat, iarăși cu trenul câteva zile, până în orașul Tiumen.

Din Tiumen drumul a continuat pe apă, cu vaporul pe râul Irtiș. Peste o zi am ajuns în orașul Tobolsk și am continuat drumul spre nord. Periodic, vaporul se oprea, fiind coborâte pe mal sub convoi câte 10-20 de familii. Ceilalți continuau drumul. A ajuns și rândul nostru. Am ieșit pe un mal pustiu, soarele apunea... Acolo, pe mal, am și înnoptat. Dimineața venise după noi două mașini și am fost transportați pe un drum îngust în taiga-siberiană. Am mers peste 70 km în adâncul pădurii. Se părea că e capătul lumii... Totul

în jur era sălbatic, cerul întunecat, aerul umed, greu și apăsător... Mașina se deplasa cu greu pe drumul înnămolit și plin de gropi, clătănându-se ca somiera cu arcuri... Punctul de destinație pentru noi a fost un sătuc numit Ingair.

Era o localitate de tăietori de pădure, situată în adâncul Siberiei. Era un sătuc de vreo 50 de case, jumătate din care erau părăsite. Ne-au repartizat în aceste case nelocuite, câte o familie în casă. Bărbații au fost trimiși la tăiat pădurea. Copacii, după ce erau tăiați, erau legați în plute și coborâte pe apa unui râu, afluent al râului Irtiș, pe care plutele mergeau în jos, unde erau prinse de alți muncitori și puse în stive. Pentru femei era alt lucru: de strâns inul care era semănat și crescut în mijlocul pădurii, pe sectoare de pământ eliberate după tăierea copacilor. Ca să ajungi la aceste sectoare trebuia să mergi prin pădure și femeile mergeau în grup, fiindcă, intrând în pădure, puteai să te întâlnești cu urșii. Noaptea uneori ei veneau și în sat. Dacă noaptea trebuia să ieșim afară, mama lua toporul, pentru a se putea apăra de urs, dacă acesta ar fi lângă casă.

Într-o zi Alexa cu alți băieți s-au urcat pe un cedru de la marginea satului să rupă gogoașe de cedru. Când privesc în jos, sub copac stătea un urs. S-au speriat băieții, s-au ascuns, ca să nu-i vadă ursul, știind că urșii pot urca în copaci, și au stat liniștiți pe copac până când ursul a plecat. Altă dată o femeie s-a pornit de la lucru acasă singură. Mergând pe cărărușă, dă nas în nas cu ursul. S-a speriat foarte de mult, a dat înapoi bolmojind „Mișenica, mișenica, mișenica” (Mișa – Urs, ursulică, ursulică, ursulică), până s-a îndepărtat de el, apoi a rupt-o la fugă. A avut mare noroc că ursul nu a urmat-o... Spre fericire, vara urșii sunt sături și rar atacă oameni.

În satul mic din taiga, Ingair, spre fericire, am trăit numai două luni și jumătate. În orașul Tobolsk aveau nevoie de muncitori-constructori. Peste vreo lună au venit din Tobolsk niște persoane împrumutate și au întrebat cine posedă specialități de constructori. Tata a răspuns că cunoaște mai multe profesii de constructor. De la început la Tobolsk a fost trimis numai tata, noi ceilalți rămăsesem încă la Ingair. Peste o lună și ceva tata a venit și ne-a luat la Tobolsk. Acolo, în Siberia, în general în Rusia, forma diminutivă a numelui Alexei este Alioșa, dar a numelui Daria este Dașa. Toți din jur ne numeau în așa fel, treptat în familie s-au stabilit numele Alioșa și Dașa. Așadar, din luna octombrie 1949 familia noastră a fost stabilită cu traiul în Tobolsk. Părinții erau obligați în fiecare lună să se prezinte la Comitetul militar (*Военкомат*) pentru a confirma că sunt pe loc și nu au plecat fără voie.

Anii de trai în orașul Tobolsk

Primii ani la Tobolsk am trăit la gazdă. Tata cu mama lucrau la construcție, Gavril a intrat la studii la Colegiul de industrie a peștelui (*Тобольский рыбопромышленный техникум*). Acolo a întâlnit-o și pe aleasa sa, viitoarea soție, Tamara Romanova, o față frumoasă cu care a trăit o viață lungă și fericită. Alioșa, Vera și eu am mers la școală: Alioșa în clasa a 7-a, Vera – a 5-a, eu – în clasa a 3-a. Studiile la școală se făceau în limba rusă și, bineînțeles, nouă ne-a fost greu să însușim limba într-un timp atât de scurt. Lui Gavril i-a fost ceva mai ușor, fiindcă cunoștea deja limba rusă din Moldova. Noi tustrei foarte puțin înțelegeam rusește. Mai greu i-a fost lui Alioșa să însușească toate obiectele, el fiind în clasa a 7-a. Întâmplător, tata a aflat că în Tobolsk există un atelier de obiecte decorative din fildeș (*Косторезная мастерская*). Ținând cont de faptul că Alioșa avea predilecție și aptitudini în artă și pictură, părinții au decis ca el să facă pauză un an-doi la școală, până a însuși mai bine limba rusă, și să se aranjeze la lucru în atelier. Aceasta ar fi

fost și un ajutor material pentru familia noastră, fiindcă era foarte greu de trăit în primii ani de exil din punct de vedere material.

Tata și mama, pentru a câștiga bani suplimentari în familie, pe lângă lucrul la uzina de construcții *Progress*, luau comenzi de reparație în alte organizații, pe care le efectuau seara după lucru. La 16 aprilie 1951 s-a născut sora Galea și când a împlinit 2 luni (atât a fost concediul de maternitate atunci), mama a ieșit la lucru și toată grija copilului mic a căzut pe seama surorii Vera și a mea. Bine că începuse vacanța de vară. Vera avea grijă de casă: curățenie, cumpărături, spălat, mâncarea. Pe seama mea era îngrijirea copilului, eu am devenit dădaca Galei. Când s-a născut Galina, în 1951, am absolvit deja clasa a 4-a și eram cu un an mai mică decât ceilalți elevi. Ca să poată mama lucra, s-a hotărât ca eu să stau acasă un an, să o îngrijesc pe Galea. Așa soarta mi-a dăruit încă un an de copilărie, Galea a devenit pentru mine păpușa mea vie. Eu îi coseam cămășuțe, capoate, mă jucam cu ea: o îngrijeam, o hrăneam, o adormeam, mergeam cu ea în brațe la joacă cu copiii. Responsabilitatea față de ea era atât de mare, că dacă Galea plângea noaptea fiind lângă mama, eu, auzind prin somn plânsul ei, îngânam un cântec de leagăn și băteam din palmuțe pentru a o liniști. Dar când la 5 martie 1952 a decedat subit Vera de o pneumonie fulminantă, eu, din cel mai mic copil în familie, am devenit cea mai mare fată, care purta grija mai multor lucruri în casă. Pe atunci Gavril își făcea studiile la Colegiu, iar Alioșa lucra în atelier.

Părinții munceau foarte mult ca să acumuleze bani pentru construcția casei. Casa noastră din lemn (așa cum se construiau casele în Siberia) părinții au construit-o practic cu forțe proprii și deja în 1956 familia noastră s-a mutat în casa proprie pe str. Sakko-Vantetti.

Nu mai puțin ușoară era viața lui Petru, care trăia singur în Moldova. Spre fericire, la Colegiul pedagogic a cunoscut-o pe ursita sa, Lidia Demidenco, cu care s-au căsătorit și au trăit o viață.

După absolvirea Colegiului ei au fost trimiși la lucru în școala din satul Tigheci, raionul Leova: Petru ca învățător de matematică, Lidia – învățătoare în clasele primare. Apropo, lui Petru, fără acordul lui, i-a fost schimbată familia când i s-a eliberat pașaportul, fiind adăugată litera „v” la final, și el a devenit Marcov Piotr Zaharovici (a fost rusificat astfel). În Tobolsk mama primea o modestă indemnizare de la stat ca mamă cu mulți copii și Petru periodic trebuia să trimită certificat ce confirma că el, „Marcov Piotr”, într-adevăr este copilul ei. Din satul Tigheci, în 1952, Petru a fost încorporat în rândurile Armatei Sovietice, fiind repartizat în regiunea Sverdlovsk, în munții Ural, în vecinătate cu regiunea Tiumen. Serviciul militar l-a efectuat până în 1954. Pentru serviciu militar excelent în calitate de comandant de grupă în Regimentul Nord-Ural al MAI de două ori a fost stimulat cu concedii de scurtă durată: la Tigheci în 1953 și la Tobolsk, în 1954. În 1953 s-a născut primul său copil, fiul Veaceslav. Al doilea fecior, Iuri, s-a născut în 1962. După armată, Petru cu familia s-a stabilit în satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, unde a lucrat învățător de matematică și șef de studii al școlii.

După absolvirea Colegiului de industrie a peștelui Gavril lucra în districtul național Iamal-Neneț (*Ямало-Ненецкий национальный округ*), situat mai la nord de Tobolsk, în regiunea transpolară. Gavril purta o haină specială, *malîța*. Asemenea haine se purtau în regiunea transpolară din cauza gerurilor severe, care în lunile de iarnă coborau la minus 35-40°C. Ca încălțăminte se purtau cizme de pâslă, la fel ca și în alte orașe siberiene. Și în Tobolsk uneori gerul cobora la -35°C. Nu erau rare cazurile când oamenii, ajungând acasă, se trezeau cu obrajii sau nasurile degerate. Deseori, omul, mergând pe drum, era

oprit de trecătorii care observau că obrajii, nasul sau urechile îi erau albe și îl preveneau. Atunci omul începea să frece cu zăpadă locul înghețat. Noi, copiii, ne bucuram când gerul era de -35°C , fiindcă în aceste zile nu mergeam la școală. Dar cei mai neastâmpărați, mai ales băieții, nu stăteau în casă, ci se duceau afară pentru a se juca în zăpadă sau a se dea cu sania, și uneori nu observau că înghețau. Așa, odată, un băiat a venit în clasă după câteva zile libere cu urechile înghețate, roșii-străvezii și mari ca la un măgăruș, care au fost inflamate după acțiunea gerului. Toți copiii râdeau în hohote când îl priveau. Numai peste vreo două săptămâni urechile i s-au vindecat.

Toți membrii familiei noastre, dar în special mama și tata, visam să revenim în Moldova. Mama spunea că acolo, în Tobolsk, îi părea că trăiește după un deal, fiindcă soarele la acea latitudine nu se ridică așa de sus cum în Moldova. Chiar și vara, ziua fiind foarte lungă (noaptea durează 3-4 ore), soarele nu se ridică sus, alunecând de-a lungul orizontului.

După moartea lui Stalin (5 martie 1953) tata a înaintat trei scrisori-cereri de eliberare a familiei noastre din exil: către Sovietul Miniștrilor al URSS, lui K.E. Vorșilov, Președintele al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS (1953) și către Ministerul Afacerilor Interne RSSM (în 1954 și 1955). Petru, la rândul său, a înaintat cerere la MAI RSSM (1955).

Însă toate cererile au fost respinse. Abia în 1957 familia noastră a obținut permisiunea de eliberare din exil ca familie care avea decorație guvernamentală – mama a fost decorată încă în 1947 cu „Medalia maternității, gradul II”. Cu toate acestea, ne-a fost pusă restricția: copiii au dreptul de a trai în orice localitate a URSS; părinții, Marco Zaharia și Marco Ana, au dreptul de a trai în orice localitate a URSS cu excepția RSSM. Din această cauză, când în 1959 părinții au revenit din Siberia, s-au stabilit cu traiul în satul Lesnoe (Manzâr), la o distanță de 7 km de satul Ucrainca (Sturzeni), la graniță dintre Moldova și Ucraina.

Lucrul în atelier Alioșa l-a înșușit ușor, îi plăcea foarte mult acest domeniu de artă și în scurt timp îi încredințau să confecționeze obiecte complicate. Suplimentar la lucrul de bază în atelier, Alioșa lucra creativ, perfecționându-și măiestria și individualitatea sa artistică. Ca finalitate, avem diverse sculpturi-miniatură confecționate de Alioșa în Tobolsk.

Concomitent cu lucrul în atelier în calitate de maestru de sculptare pe fildeș, Alioșa a continuat studiile la școala medie serală, pe care a absolvit-o cu succes în 1961...”

